

МАВЗОЛЕЙ АК-АСТАНА-БАБА – ПАМЯТНИК ИСЛАМСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ С ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЙ ИСТОРИЕЙ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15498285>

Киргизбаева Зулфия Курбановна

Ст преподаватель KIUT

Аннотация

Мавзолей Ак-Астана-баба, расположен в Сариасийском районе Сурхандарьинской области Узбекистана близ кишлака Тельпак-Чинар. Он представляет собой значимый объект исламской погребальной архитектуры. Статья посвящена анализу архитектурных особенностей мавзолея, его историко-культурному значению, вопросам датировки, сохранности и современному состоянию.

Ключевые слова: мавзолей, исламская архитектура, центрическая композиция, башня-гульдаста, сфероконический купол, кубба декор, стрельчатая арка, арочные паруса, восьмерик, ниша, трёхчетвертная колонка, надгробие-сагана, орнаментальная розетка, фигурный карниз.

Abstract

The Ak-Astana-Baba Mausoleum, located in the Sariosiyo District of the Surkhandarya Region in Uzbekistan, near the village of Telpak-Chinar, represents a notable monument of Islamic funerary architecture. This article examines the architectural

characteristics of the mausoleum, explores its historical and cultural significance, and addresses issues related to its dating, state of preservation, and current condition.

Keywords: mausoleum, Islamic architecture, centralized composition, guldasta tower, sphero-conical dome, kubba, décor, pointed arch, arched pendentives, octagon, niche, three-quarter column, saghana tombstone, ornamental rosette, decorative cornice.

Архитектурное наследие Узбекистана охватывает широкий хронологический и стилистический спектр, от сооружений глубокой древности до развитой исламской архитектуры Средневековья. Одним из сохранившихся древнейших и уникальных памятников Южного Узбекистана является мавзолей Ак-Астана-баба. Несмотря на скромные размеры и декор, мавзолей представляет интерес как с точки зрения архитектурной композиции, так и с позиции исторического контекста своего времени, чем заслуживает особого внимания исследователей.

До настоящего времени мавзолей Ак-Астана-баба оставался сравнительно малоизученным в научной литературе. Комплексных всесторонних исследований, посвященных исключительно этому памятнику, немного. Упоминания о нём можно встретить в региональных историко-архитектурных обзорах, путеводителях и работах, посвящённых погребальной культуре исламского Востока. Основные сведения о мавзолее, в основном, содержатся в работах, посвященных архитектуре Средней Азии периода X–XII веков. В 1952 году мавзолей осмотрел и в 1953 году упомянул в публикациях Б.А. Литвинский. В 1959 году памятник впервые обследовала и обмерила Г.А. Пугаченкова. В 1969 году З.А. Хакимов произвёл археолого-архитектурное изучение памятника, заложив стратиграфические шурфы по внешним фасадам и внутри здания. В 1976 году мавзолей обмерили архитекторы СНРПМ, в том же году его посетила З.А. Аршавская (Институт искусствознания имени Хамзы).

Сурхандарьинская область исторически являлась перекрестком культур и религий. В период X–XII веков регион переживал расцвет исламской культуры

и архитектуры, что отразилось в строительстве множества религиозных сооружений, включая мавзолеи и мечети. Исламские мавзолеи, монументальные надгробные здания – архитектурные памятники погребённому в нём человеку, появились в Средней Азии с рубежа IX-X вв. Мавзолеем Ак-Астана-баба, является одним из древнейших, сохранившихся до наших времён, погребальных сооружений исламской архитектуры, и вероятно, был возведён на месте захоронения местного святого или почитаемой личности, что придавало объекту культовое значение. Народная молва связывает мавзолеем с именем Абу-Хурейры, сподвижника пророка Мухаммада (с.а.в.) и считает это место «кадамжой», т.е. местом, где ступала его стопа.

Памятник одиноко возвышается среди захоронений древнего кладбища. Мавзолеем Ак-Астана-баба представляет собой квадратное в плане небольшое, центрической композиции сооружение, перекрытое куполом. Ориентация плана – диагонально к сторонам света. Размеры в плане: наружный контур плана – 9 x 8,7 м, внутренний – 5,65 x 5,8 м.

Обмерный план мавзолея Ак-Астана-баба

Кубовидный объём мавзолея в углах ранее был фланкирован башенками-гульдаста, но к периоду исследований, проведённых в период 1960-х и 1980-х гг., сохранилась лишь южная [5]. Стройный сфероконический купол имел наверху в виде куббы с полумесяцем. Вход расположен на юго-восточной стороне (см фото облика мавзолея от конца 1950-х - начала 1960-х гг.).

Юго-восточный фасад

Северо-восточный фасад

Фасады мавзолея отличаются сдержанным декором, характерным для архитектуры своего времени. Композиционное решение, обрамление фасадов и оформление входов схожи с архитектурным решением фасадов мавзолея Саманидов, построенного на рубеже IX – X вв. во время правления Исмаила Саманида (892 – 907), но представляет собой упрощённый, схематизированный вариант композиции и значительно уступает ему богатством декора.

Мавзолей Исмаила Саманида

Переход от четверика основания к купольному перекрытию осуществляется посредством перекинутых в углах арочных парусов, которые образуют восьмерик и обеспечивают плавный переход к окружности основания купола. Пазухи восьмерика заполнены полукуполками. Грани восьмерика, на осях стен, оформлены спаренными нишами с уступчатым завершением в прямоугольном углублении.

Обмерный разрез мавзолея

Стены в интерьере по центру прорезаны глубокими стрельчатыми нишами, оформленными в углах декоративными двенадцатигранными трёхчетвертными колонками. Чередование полукирпичиков в перебежку с широкими пустыми вертикальными швами в шахматном порядке, образует рисунок кладки колонок.

В центре помещения находится, выложенное из квадратного жженого кирпича надгробие сагана. Освещение интерьера осуществляется через небольшое оконце с панджарой, расположенное в софите входной арки. Световой проём имеется также в юго-западной нише интерьера. Фасады, на момент проведения исследований, были декорированы фигурной кладкой парным кирпичом с широкими вертикальными швами. Завершение кладки стен было выполнено в виде традиционного «дандана» - кладкой кирпича «на ребро» над двумя рядами выступающего крупноразмерного над рядом зубчатой кладки. Справа от замка входной арки юго-восточного фасада на высоте 3-3,5 метра, имеются две необычные орнаментированные розетки, диаметром около полуметра, выложенные также из кирпича. В диаметре они имеют около полуметра. В основе знаков семиугольные звёзды – композиция чрезвычайно редкая для декора Центральной Азии. В центре правого знака спиралевидное растение. Вокруг него солнцобразный знак – круг с семью волнистыми лучами. «Солнце» обрамляется семиконечной звездой, звезда – правильным многоугольником. Центр левого знака так же содержит спиралевидное растение, обрамлённое солнечно-огненным кругом. Вне его – более сложная семиконечная

фигура со звездой в центре. Её четырнадцать ниш заполняют элементы растительного узора: ростки, лепестки. Значение знаковых символов Ак-Астана-баба удалось расшифровать как космограммы, в которых закодированы представления о мироустройстве с оригинальной и целостной философской системой [2,4].

Левая розетка

Правая розетка

Северо-восточный фасад сохранил очертания первоначального входа в виде стрельчатой арки, архивольт которого был центрически выложен в 1,5 кирпича. Прямоугольное обрамление фасадов сверху был украшен выпущенными углом кирпичами, который, очевидно, является результатом поздних ремонтов. Традиционное завершение стен выполняется в виде кладки кирпича «на ребро», а угловые участки выкладываются кирпичной кладкой «плашмя» в четыре ряда.

Поздние многочисленные неумелые и непрофессиональные ремонты значительно исказили его первоначальный облик: многократно перекладывались стены, закладывались проёмы и ниши, был добавлен фигурный карниз в завершениях стен, переложен купол, который позже снизу был усилен дополнительной кладкой, в результате которой купол понизу приобрёл вид дополнительного элемента – барабана. Были внесены другие изменения, что значительно затрудняют восстановление первоначального облика сооружения.

Здание выложено из разноформатного жженого квадратного кирпича размером 23-24 x 3,5; 26 x 4,5; 22,5 x 4 см; 10 р. + 10 ш. = 66 см на глиняном растворе. Цоколь, первое кольцо купола и два завершающих ряда кладки стен были выложены особым крупноформатным кирпичом 45 – 50 x 6 см. Использование кирпича разного формата подтверждает тот факт, что памятник, за долгий период своего существования, подвергался разновременным и многократным ремонтам и перестройкам. В XV веке памятник приобрёл значительные изменения: была переложена юго-восточная стена, усилены дополнительной кладкой из крупноформатного кирпича нижние участки фасадов, в углах, кроме восточного, устроены упрощённые контрофорсные башенки-гульдаста. В конце XIX века, по свидетельству старожилов, местный строитель Усто Худайберды реставрировал полуразрушенный купол, пристроил дополнительное входное помещение с восточной стороны мавзолея.

По архитектурно-композиционным формам и особенностям, декору, использованным строительным приёмам, и на основании сравнительного анализа с другими подобными сохранившимися памятниками региона, мавзолей Ак-Астана-баба датирован концом X – началом XI вв. Достоверные сведения его происхождении и дате возведения отсутствуют. Исторические литературные источники – молчат. За тысячелетний период своего существования памятник претерпел многократные ремонты, перестройки и переделки. Позднейшие перестройки, включая изменения в XV веке и последующие ремонты,

существенно изменили его первоначальный вид. К настоящему времени мавзолеей дошёл с сильно искажённым внешним и внутренним обликом.

Техническое состояние дошедшего до нас здания мавзолея оценивалось как стабильное, но требовало только консервационных мероприятий. В последние десятилетия памятник стал объектом паломничества и внимания со стороны местных властей. Поэтому в начале 2020-х годов памятник подвергся реставрации, в результате которой изменил свой облик до неузнаваемости. Центрическая композиция мавзолея, о котором в своих исследованиях упоминала Г.А. Пугаченкова ещё в 1950-х годах, была полностью нарушена. Центрические мавзолеи имеют одинаковые фасады без входного пештака, и четыре входа прямой либо арочной формы, расположенных в стрельчатых нишах, по центру фасадов, либо два – расположенные по одной оси. Однако, при реставрации оставили один существующий вход на юго-восточном фасаде, причём дверной проём расширили по всей ширине арки существующей ниши фасада. Остальные фасады оставлены гладкими, без арок и декора. Не восстановлены угловые башни-гульдаста, хотя документальные остатки одной из них сохранилась в южном углу и о котором упоминали прежние исследователи. Большой погрешностью реставрации является и то, что обе орнаментированные, виртуозно выложенные из кирпича, круглые розетки, перенесены со своего изначального места в верхнюю восточную часть юго-восточного фасада.

Правильнее было-бы, если всем фасадам придали центрическую форму, и декорировали стрельчатыми аркам с арочными сквозными проходами по центру, как снаружи, так и со стороны интерьеров (следы их существования в прошлом и габаритные размеры, правда в сильно перестроенном и искажённом виде сохранились в северо-восточном и северо-западном стенах). Над арочными проходами всех четырёх фасадов, надо было предусмотреть световые арочные проёмы, подобно сохранившейся в нише арки юго-восточного фасада. По свидетельству исследователя З.А. Хакимова, проводившего на Ак-Астане

раскопки, наружные арки фасадов также, как и арки интерьера, были в углах декорированы трёхчетвертными колонками, документальные остатки которых в виде шлифованных кирпичей округлой формы радиусом 25 см были найдены в заложенных им шурфах возле них. Космограммы – розеточные знаки символов Ак-Астана-баба вообще не надо было трогать со своего изначального места. Очевидно, что необходимые при проведении любой целостной реставрации памятника натурные исследования с закладкой дополнительных шурфов и зондажных вскрытий, проливающих свет на первоначальные формы и декор, не были выполнены в полном объёме, что и привело к таким печальным последствиям. Неумело проведённая реставрация неузнаваемо исказила и упростила архитектурные формы замечательного памятника, имеющего тысячелетнюю историю своего существования.

Северо-восточный фасад мавзолея до реставрации и после реставрации

Современное состояние мавзолея Ак-Астана-баба

Мавзолей Ак-Астана-баба представляет собой важный памятник исламской архитектуры Сурхандарьинской области регионального значения, отражающий архитектурные традиции Южного Узбекистана. Его изучение имеет большое значение не только для познания истории зодчества Центральной Азии, но и для понимания локальной духовной культуры народа Узбекистана.

Литература

1. Аршавская З.А., Ртвеладзе Э.В., Хакимов З.А. Средневековые памятники Сурхандарьи. Ташкент, 1982.
2. Арапов А.В., Булатов М.С., Туйчиева Ю.Г. Забытый «язык» символов Ак-Астана-баба. Журнал «Мозийдан садо» № 2 (14), 2002.
3. Бородина И.Ф. Мавзолей Ак-Астана-баба. АН, вып. 20, 1973.
4. Булатов М.С., Арапов А.В., Туйчиева Ю.Г. Памятники культуры эпохи Тимуридов. Космограммы ранних исламских мавзолеев Центральной Азии. Ташкент, 2003.
5. Киргизбаева З.К. Раннесредневековые мавзолеи Центральной Азии. Сборник научных трудов Научно-практической конференции ТАСИ, 2011.
6. Пугаченкова Г.А. Ак-Астана-баба. СА, № 3, 1960.
7. Хмельницкий С.Г. Между арабами и тюрками. Раннеисламская архитектура Средней Азии. Берлин-Рига, GAMAJUN, 1992.
8. Хакимов З.А. О малоизвестном памятнике монументальной архитектуры Южного Узбекистана Ак-Астана-баба. Сборник научных трудов ТашПИ, вып. 116, Ташкент, 1974.